

112 TIERRA FIRME

REVISTA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.

Caracas, enero-junio 2017

Año Bicentenario de la Muerte del General Manuel Piar
Retrato del General Manuel Piar, Héroe de la Independencia. "Obsequio de la Empresa Moderna en el Centenario del Gran Mariscal de Ayacucho", en Archivo General de la Nación, Apuntes del Capitán Juan José Conde sobre el General Manuel Piar, folio 1.

RED
DE HISTORIA,
MEMORIA
Y PATRIMONIO

CENTRO NACIONAL
DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS

112

TIERRA FIRME

REVISTA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.

Caracas, enero-junio 2017

ISSN 0798-2968

TIERRA FIRME

REVISTA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.
N° 112 Caracas, enero-junio 2017

Es una publicación de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio patrocinada por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno a través de la Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos

MIEMBROS FUNDADORES Y ASESORES PERMANENTES

Aristides Medina Rubio
Pedro Calzadilla Álvarez
Carlos Viso C.

CÓMITÉ EDITOR

Alexander Torres Iriarte
Andrés Eloy Burgos
Alexander Zambrano

DIRECTOR

Alexander Torres Iriarte

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS

César Russian

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

César Russian

DISEÑO DE PORTADA

César Russian

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TIERRA FIRME

Revista semestral arbitrada.

Fundada en 1983.

1983-2017. Números 1-112.

ISSN 0798-2968

Depósito Legal pp. 198302DF882

Final Avenida Panteón, edificio Archivo General de la Nación, PB.

Oficina de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio.

Teléfono (58-212) 509-5832

CORREOS

tierrafirmerevista@gmail.com

reddehistoria.ve@gmail.com

Los trabajos publicados en *Tierra Firme* aparecen reseñados en *Social and*

Human Sciences Documentation,

Unesco, París; *Clase*, Departamento de Biblioteca Latinoamericana, México;

Word List of Ciencias Sociales, Unesco

Francia; *Sociological Abstracts*,

Universidad de California (UCLA),

Estados Unidos y *Revista Interamericana*

de Bibliografía, Organización de Estados

Americanos (OEA), Washington,

Estados Unidos.

7/ PRESENTACIÓN

ARTÍCULOS

11/ GUZMANATO E INTELLECTUALIDAD: BREVES APUNTES PARA ENTENDER EL SISTEMA CAUDILLISTA VENEZOLANO

Carlos Alfonso Franco Gil

35/ “¡TEMLAD PERVERSOS!” IGLESIA, PODER Y MIEDOS EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (1810-1814)

Carlos Alfredo Marín

71/ EL CARNAVAL EN EL CALLAO, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

José Marcial Ramos Guédez

87/ CAMPOSANTOS CAPITALINOS ANTES DEL CEMENTERIO GENERAL DEL SUR. UNA APROXIMACIÓN A LOS ESPACIOS DE LA MUERTE EN CARACAS (SIGLO XIX)

Jorge Flores González

127/ LA CASONA DE ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS:

LA HISTORIA AL SERVICIO DEL RESCATE DE UN PATRIMONIO CULTURAL

Luis Eduardo Rangel González

RESEÑAS

165/ Daniel José Sánchez Silva. *Anécdotas médicas en la historia de Venezuela*. Caracas: Fundación Empresas Polar, 2015.

Yolimar Gil Amundarain

171/ Normas para la presentación de originales

173/ Red de Historia, Memoria y Patrimonio

PRESENTACIÓN

Un viejo adagio reza: “El que persevera vence”. En esta máxima de profunda raigambre popular se inspira *Tierra Firme* para seguir llegando a las manos de nuestros fieles lectores, pese al tamaño de los obstáculos que haya que sortear. La ciencia de Clío bien vale el esfuerzo. Como también es sano impulso ceder espacios académico-investigativos para que nuevas firmas vayan tomando el relevo en el análisis de nuestro pasado, con un gran sentido de compromiso que nos exige el tiempo presente.

Abre este número 112 Carlos Alfonso Franco Gil, del Centro Nacional de Estudios Históricos, ahondando en las procelosas aguas del liberalismo amarillo decimonónico. Con su trabajo “Guzmanato e intelectualidad: Breves apuntes para entender el sistema caudillista venezolano”, el autor examina la dinámica sociopolítica de la época, el desarrollo del sector cultural y el rol jugado por la “élite pensante”, como expresión fundamental del proyecto de Estado nacional liderado por el Ilustre Americano.

Carlos Alfredo Marín, del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela, nos presenta “¡Temblad, perversos! Iglesia, poder y miedos en la guerra de Independencia (1810-1814)”, artículo que mete el escarpelo en esa centenaria institución que hizo uso discrecional del miedo social –ideológico, discursivo y simbólico– en un momento tan decisivo para el rompimiento del nexo colonial.

“El carnaval en El Callao, estado Bolívar, Venezuela” es el aporte que nos trae el avezado investigador José Marcial Ramos Guédez. El autor explora las raíces históricas además de la carga

libertaria, igualitaria y catártica de esta manifestación considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio Cultural no Tangible de la Humanidad.

“Camposantos capitalinos antes del Cementerio General del Sur. Una aproximación a los espacios de la muerte en Caracas (siglo XIX)” intitula su ensayo Jorge Flores González, de la Universidad Central de Venezuela. Apunta Flores González sobre la significación histórica del proceso de secularización de la muerte en la Caracas del siglo antepasado, enfatizando cómo las resoluciones del Estado y las específicas circunstancias del momento determinaron el establecimiento de camposantos fuera de poblado.

La convicción de que el acontecer de las comunidades no está divorciado del devenir nacional es el punto de arranque de Luis Eduardo Rangel González para sumergirse –desde una metodología ecléctica– en la historia de Caracas, en general, y del sector de La Quebradita, en particular. “La Casona de Eleazar López Contreras: La historia al servicio del rescate de un patrimonio cultural” es el abono de este investigador asociado al Centro Nacional de Historia, quien insiste en el principio de que un estudioso militante debe defender los bienes de interés cultural en ciudades muchas veces indolentes de los valores físicos y espirituales que nos identifican como gentilicio.

Cierra esta edición Yolimar Gil Amundarain, del Instituto Pedagógico de Caracas, quien al reseñar el libro de Daniel José Sánchez Silva titulado *Anécdotas médicas en la historia de Venezuela*, resalta las bondades de un texto que difunde la evolución de la disciplina de los galenos e invita al investigador despierto a explorar esta nueva corriente temática.

¡QUE SIGA ENTONCES *TIERRA FIRME* COMO CONCIENCIA CRÍTICA DE UNA REALIDAD SIEMPRE SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMADA A FAVOR DE LAS GRANDES MAYORÍAS!

112 Artículos

REY GONZÁLEZ, Juan Carlos (2011). *Huellas de la inmigración en Venezuela. Entre la historia general y las historias particulares*. Caracas: Fundación Empresas Polar.

SORRILLO, John (2003). *El calypso y la sociedad trinitaria*. Caracas: Editorial La Espada Rota, Colección La Cola del Cometa.

VILA, Marco Aurelio (1951). *Aspectos geográficos del estado Bolívar*. Caracas: Corporación Venezolana de Fomento.

CAMPOSANTOS CAPITALINOS ANTES DEL CEMENTERIO GENERAL DEL SUR.

Una aproximación a los espacios
de la muerte en Caracas (siglo XIX)

Jorge Flores González

RESUMEN

En la ciudad de Caracas, los espacios empleados para la inhumación de cadáveres se fueron transformando como resultado del paulatino proceso de secularización de la muerte que se dio a lo largo de casi todo el siglo XIX. Sin embargo, dicha transformación no solo obedeció a las resoluciones que se promulgaron desde el Estado, fueron particularmente las circunstancias de la época las que obligaron al establecimiento de camposantos fuera de poblado. Así pues, en este primer acercamiento al tema, señalamos los recintos sagrados destinados al descanso eterno, los problemas que fueron surgiendo en torno a las sepulturas dentro de los templos, y cómo las autoridades laicas y religiosas respondieron a esa situación, sobre todo, de cara al nuevo panorama que se empezó a configurar a causa de las epidemias, la guerra por la Independencia y el terremoto de 1812.

Palabras clave: Caracas, espacios de la muerte, cementerios, modos de enterramiento.

CAPITAL GRAVEYARDS BEFORE THE CEMENTERIO GENERAL DEL SUR.

An Approximation to the Spaces
of Death in Caracas (19th Century)

ABSTRACT

In the city of Caracas, the spaces used for the burial of corpses were transformed as a result of the gradual process of secularization of the death that occurred throughout most of the nineteenth century. However, this transformation not only obeyed the resolutions that were promulgated from the State, it was particularly the circumstances of the time that forced the establishment of fields out of town. Thus, in this first approach to the subject, we point out the sacred precincts destined for eternal rest, the problems that arose around the graves inside the temples, and how lay and religious authorities responded to this situation, above all facing the new panorama that began to form because of the epidemics, the war for the Independence and the earthquake of 1812.

Key Words: Caracas, death spaces, cemeteries, modes of burial.

En Venezuela los estudios históricos referidos al origen y evolución de los espacios de la muerte son casi inexistentes. A lo sumo se cuentan algunas pocas obras dedicadas a su forma más característica y emblemática, *el cementerio*. En este sentido, cabe añadir que se trata de trabajos históricos principalmente circunscritos a una región o a un cementerio determinado¹. Tal es el caso que para la ciudad de Caracas apenas se pueden mencionar únicamente dos títulos, el ya clásico ensayo *Los cementerios de Caracas. Desde 1567 hasta 1906* (1906), de Manuel Landaeta Rosales, y el texto *Cementerios en Venezuela. Los camposantos de los extranjeros del siglo XIX y los antiguos cementerios en Caracas y el Litoral* (2000), de Hanns Dieter Elschmig. Esto, por supuesto, sin considerar los apartados, párrafos y líneas que en sus libros y artículos algunos estudiosos, costumbristas y cronistas han dedicado al tema, tales como Arístides Rojas, Lucas Manzano, Aquiles Nazoa, Enrique Bernardo Núñez, Alberta Zucchi y Rafael Cartay, entre otros.

- 1 Sirvan de ejemplo los siguientes escritos: Pedro Rivas y Juan Carlos Morales Manzur, "Cementerios patrimoniales del Zulia, Venezuela: El cementerio de Sinamaica", *Acervo*, vol. I, nº 1, 2002: 116-134; Omar José Yépez, "Cementerio Municipal de Cabudare (1879-1952): Una aproximación a su estudio", *Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental*, nº 9, 2004: 103-136; Blanca de Lima, "Dolor y amor, ángeles y plañideras: Cementerio Judío de Coro", *Apuntes*, vol. XVIII, nº 1-2, 2005: 56-69; Mónica Silva Contreras, "Hierro fundido en plazas y cementerios del siglo XIX: Caracas y Valencia entre incontables ciudades", *Apuntes*, vol. XVIII, nº 1-2, 2005: 90-105; "El cementerio del siglo XIX: Romántico lugar de encuentros en *El Cojo Ilustrado*", *Estudios*, vol. 15, nº 29, 2007: 189-213; Fabiola C. Velasco Garípoli, *El cementerio El Espejo como documento histórico para el estudio de la ciudad de Mérida (1900-1950)*. Mérida, Memoria de grado presentada para optar a la Licenciatura en Historia, Universidad de Los Andes, 2007; Eduardo Cobos, *La muerte y su dominio. El Cementerio General del Sur en el guzmanato, 1876-1887*. Caracas: Centro Nacional de Historia, 2009; Yuleima Rodríguez, "Cementerio General del Sur: Aproximación histórica y costumbres de los caraqueños vistas a través de la necrópolis", *Mañongo*, vol. XIX, nº 36, 2011: 173-198.

Ahora bien, la obra del francés Michel Ragon, *L'espace de la mort. Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires* (1981), significó para la historia del arte un valioso aporte al dotar de dimensiones más ricas y provechosas al concepto de *espacio de la muerte*, no limitándolo exclusivamente al cementerio, sino a todos aquellos lugares sagrados o no, a los que la comunidad o el individuo decidieron conceder un sentido mágico-religioso. Sentido que, en nuestra opinión, también puede llegar a ser de carácter político-ideológico o sociocultural.

Es así que los espacios de la muerte incluyen no solo aquellos destinados a la inhumación de cadáveres, sino también los consagrados al culto a los muertos o a la perpetuación de su recuerdo. Iglesias, mausoleos, camposantos, panteones², cenotafios, casas mortuorias, osarios, altares, estatuas, capillitas de camino³, mor-

gues, funerarias, fosas comunes e, incluso, sepulturas clandestinas e improvisadas constituyen, de manera transitoria o definitiva, espacios de la muerte. Espacios que, como otras instituciones sociales y culturales, reflejan las transformaciones y singularidades de las creencias, actitudes, sentimientos y valores, individuales y colectivos, de una determinada población.

En tal sentido, vale aclarar que en nuestro acercamiento a los espacios de la muerte en Caracas durante finales del siglo XVIII y buena parte del XIX, nos limitaremos únicamente a los lugares dispuestos para el enterramiento de los muertos. Es decir, las iglesias, los conventos, los cementerios adjuntos a los hospitales y templos, incluyendo aquellos camposantos que se fueron erigiendo en función de los requerimientos y circunstancias de la época.

Sin remontarnos muy lejos, la potestad de elegir sepultura en el interior de los templos parroquiales, regulares o de cualquier otro tipo, se formalizó en las *Constituciones Sinodales del Obispado de Venezuela y Santiago de León de Caracas* de 1687⁴. Igualmente, se estipuló el establecimiento de cementerios a uno de los costados de las iglesias, con sus respectivos osarios⁵.

Es muy probable, entonces, que templos como los de San Mauricio, San Pablo, Catedral y Altigracia, cuya edificación precedía al Sínodo y a su aprobación real en 1698, ya contaran con un camposanto anexo a sus instalaciones. De ahí que en octubre de 1673, el ayuntamiento caraqueño planteaba la necesidad

2 Con respecto al Panteón Nacional tampoco se cuenta con una bibliografía histórica muy profusa: Manuel Landaeta Rosales, *El Panteón Nacional*. Caracas: Tip. El Cojo, 1911; Ramón Díaz Sánchez, *El Panteón Nacional. Guía para el visitante*. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1964; Eduardo Blanco y Manuel Landaeta Rosales, *Centenario del Panteón Nacional*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1975; Óscar Beaujón, "Dos huéspedes singulares en el Panteón Nacional", *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, n° 232, Caracas, 1975, t. LVIII, pp. 670-689; Lucas Guillermo Castillo Lara, *El Panteón Nacional*. Caracas: Ediciones Centauro, 1980; Edgar Pardo Stolk, *Apuntes para la historia del Panteón Nacional*. Caracas: Ediciones Centauro, 1980; Mabel Pacheco Avilán, *Gomecismo y Panteón Nacional (1908-1935)*. Caracas, Trabajo especial de grado para optar al título de licenciada en Historia, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Historia, 2006.

3 Sobre esta particular forma de uno de los espacios de la muerte más populares en Venezuela, véase el reciente estudio circunscrito al occidente del país de los autores José Enrique y David Enrique Finol, "Para que no queden penando"... *Capillitas a la orilla del camino: Una microcultura funeraria*. Maracaibo: Universidad del Zulia/Universidad Católica Cecilio Acosta, Colección de Semiótica Latinoamericana, 2009. Dicho trabajo, si bien no es propiamente histórico, igual constituye una valiosa fuente y aporte a las investigaciones sobre el tema.

4 "Constituciones Sinodales, Libro IV, Título XI: De las sepulturas, ítems 87-88", en Manuel Gutiérrez de Arce, *El Sínodo Diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687: Valoración canónica de Regio Placet a las Constituciones Sinodales Indianas*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1975, t. II, p. 213. En adelante citaremos "Constituciones Sinodales" en referencia a las contenidas en el tomo II de esta obra.

5 "Constituciones Sinodales, Libro IV, Título I: De la edificación de las iglesias, calidad, y normas de sus edificios, ítem 7", pp. 200.

de construir el de la Catedral⁶. Situación que debió repetirse con otros templos, quizás con excepción de los de Santa Rosalía y Candelaria, que fueron fundados años después.

De la misma forma, parece ser que las iglesias de los conventos dispusieron también de sus respectivos cementerios. Estos serían los pertenecientes a las órdenes de dominicos, franciscanos, mercedarios, neristas y capuchinos, siendo el de los últimos un hospicio, y los de religiosas concepcionistas, carmelitas descalzas y dominicas⁷. En cuanto a los hospitales, era imprescindible que tuvieran su propio camposanto a fin de sepultar a los enfermos que en ellos fallecieran, evitando que esto se llevara a cabo en otros lugares que resultasen perjudiciales para la salud pública. La ciudad de Caracas contaba para finales del siglo XVIII con los reales hospitales de San Lázaro, San Pablo, Nuestra Señora de la Caridad (mujeres) y el Militar.

Un dato bastante interesante en relación con Europa nos lo proporciona el historiador francés Philippe Ariès al señalar que:

6 Carlos F. Duarte y G. Gasparini, *Historia de la Catedral de Caracas*. Caracas: Gráficas Armitano, 1989, p. 159.

7 Manuel Landaeta Rosales, *Los cementerios de Caracas. Desde 1567 hasta 1906*, pp. 16-17. Esta es una información que debe ser examinada con mayor profundidad y detalle, pues algunas fuentes de la época generan dudas respecto a la existencia de camposantos anexos a los conventos. Tal es el caso, que el capellán de San Francisco informó en 1810 al arzobispo Narciso Coll y Prat que en dicha iglesia no existía otro lugar o cementerio destinado a la inhumación de cadáveres que no fuese el pavimento o las bóvedas subterráneas de dicha iglesia, es decir, se efectuaba en el interior de la misma. Véase “Al guardián del Convento de San Francisco de esta ciudad de Narciso Arzobispo de Caracas, 25 de septiembre de 1810. Le pide información de la forma, modo y lugar de que se hace la acumulación de cadáveres en esa Iglesia o sus cementerios. En igual sentido pide una información al Capellán de la Iglesia de la Santísima Trinidad”, Archivo de la Academia Nacional de la Historia (AANH), *Donación Villanueva* (segunda parte), doc. n° 488, f° 1vto. En lo sucesivo se citará AANH.

... Un autor del siglo XVI reconoce que “los cementerios no son simples sepulturas y almacenes de cuerpos muertos, sino que antes son lugares santos o sagrados, destinados a las oraciones por las almas de los difuntos que en ellas reposan”; lugares santos y sagrados, públicos y frecuentados, y no impuros y solitarios (Ariès, 1999: 42).

Dicho pensamiento puede que estuviese vinculado a la creencia popular que para entonces existía en el mundo cristiano, y desde la Edad Media, acerca de que los cementerios debían hallarse junto a los templos, pues si se era enterrado en las proximidades de donde lo fueron los santos o sus reliquias, cabía la posibilidad de verse amparado y favorecido por las oraciones que los fieles hacían en las iglesias, a la par de ser recordados por sus parientes cada vez que estos asistían a cumplir con los santos sacramentos o a rezar⁸.

Así, a pesar de su larga data, las inhumaciones en el interior de las iglesias y sus anexos empezaron a constituir paulatinamente un problema de salubridad e higiene para las personas con viviendas adyacentes a estos sitios, condición que se fue agravando con el deterioro y el limitado espacio de otros camposantos. Fue entonces, en las postrimerías del siglo XVIII, cuando el rey Carlos III ordenó mediante una Real Cédula de fecha 3 de abril de 1787, la construcción de cementerios a extramuros de las poblaciones, al tiempo que prohibía el entierro de cadáveres dentro de los templos. La ejecución de lo dispuesto en este mandato debió haber sido múltiple y diversa en cada uno de los territorios que conformaban la corona española, sobre todo porque venía a objetar viejas costumbres y creencias fúnebres fuertemente arraigadas en la

8 Philippe Ariès, *El hombre ante la muerte*, p. 43.

población⁹. Y como suele suceder en estos casos, la ley se acataba pero no se cumplía. De modo que pasaría mucho tiempo antes de que en Caracas se concretara lo señalado por dicha Real Cédula y otras que a esta siguieron. Y no es que la ciudad no tuviera necesidad de nuevos cementerios, que en efecto sí la tenía.

9 Sobre el impacto de la Real Cédula de fecha 3 de abril 1787 y las que siguieron a esta se puede consultar a Julio Antonio Vaquero Iglesias, *Muerte e ideología en la Asturias del siglo XIX*. Madrid: Siglo XXI Editores, 1991, pp. 271-312; Marco Antonio León León, *Sepultura sagrada, tumba profana. Los espacios de la muerte en Santiago de Chile, 1883-1932*. Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos/LOM Ediciones, 1997, pp. 25-38; José E. Serrano Catzim y Jorge I. Castillo Canché, “La reforma de los cementerios y el conflicto civil-eclesiástico por su administración: Yucatán, 1787-1825”, *Ketzalcalli*, vol. 2, 2006: pp. 68-80; Diego Andrés Bernal Botero, “La Real Cédula de Carlos III y la construcción de los primeros cementerios en la villa de Medellín, Virreinato del Nuevo Reino de Granada”, *Boletín de Monumentos Históricos*, Tercera Época, n° 19, México, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos/INAH, mayo-agosto 2010, pp. 29-49. En dichos estudios además se analiza la legislación hispánica que sobre sepulturas existió desde las *Siete Partidas* de Alfonso el Sabio, incluyendo la decretada para el Nuevo Mundo en las *Leyes de Indias*, hasta la que se promulgó bajo influencia e inspiración del pensamiento ilustrado en el siglo XVIII y principios del XIX, tanto para la Península como para la América española. En referencia a nuestro país hay un trabajo que examina este tema de forma más general: Jorge López Falcón, “Los entierros en la Venezuela de antaño...”, *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, n° 357, t. XC, Caracas, enero-marzo de 2007, pp. 157-164. Por otra parte, cabe agregar que la inhumación de cadáveres dentro de los templos fue también un tema de constante discusión en el seno de la Iglesia católica: “Durante siglos, los concilios han seguido distinguiendo en sus decretos la iglesia y el espacio consagrado alrededor de la iglesia. Mientras imponían la obligación de enterrar al lado de la iglesia, no dejaban de reiterar la prohibición de enterrar en el interior de la iglesia, salvo algunas excepciones a favor de sacerdotes, de obispos, de monjes y de algunos laicos privilegiados: excepciones que inmediatamente se convirtieron en la regla” (Ariès, 1999: 46). Apoyándose en fuentes eclesiásticas y autores de la época, el autor analiza brevemente pero con ejemplos y detalles este asunto (pp. 46-50).

Es así que en el año de 1799, los ministros de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda hicieron saber al señor intendente Esteban Fernández de León, la urgencia de levantar un cementerio en las afueras de la ciudad, de ser posible, hacia el sitio que llamaban La Pedrera o en sus proximidades, al pie del cerro El Calvario, donde pudiesen ser sepultados los cuerpos de los enfermos provenientes de los reales hospitales de San Pablo y Militar, a la vez que se daba ejecución a lo dictado por Su Majestad y se contribuía al mejoramiento de la salud pública de los enfermos y de los habitantes de la feligresía. La razón de tal propuesta era poner fin a una disputa que durante años habían sostenido el contralor de los reales hospitales y el cura coadyutor de San Pablo, debido a un terreno cuya propiedad aún estaba en litigio y del que ninguna de las partes podía disponer. No obstante, un año antes, en 1798, el cura tuvo la intención de mandar a levantar unas tapias, y no conforme con eso, ordenó al sepulturero de la parroquia que no enterrara cadáver alguno en el sitio disputado y, por el contrario, sí lo hiciese en el espacio destinado a la inhumación de los enfermos que fallecían en dichos hospitales. Esta situación no era nueva, en pasadas y distintas oportunidades se habían generado algunas rencillas con el cura de la parroquia, sus sacristanes, tenientes y sepultureros, por el mismo motivo, sin importar que esto ocasionara numerosos daños tanto a los hospitales como a los cadáveres, ya que el sepultar unos sobre otros ponía en riesgo de contagio a toda la zona¹⁰.

La práctica de enterrar a los muertos de la feligresía en el camposanto del Hospital de San Pablo evidencia, además, que el lugar destinado por la iglesia para los mismos fines había agotado sus capacidades. Y para estos años las condiciones debieron ser realmente

10 “Representación de los señores Ministros en asunto relativo a la construcción de nuevos cementerios, para dar sepultura a los distintos que fallecen en ambos hospitales”, AANH, *Civiles*, 1799, t. 4975, n° 1, fs. 1-3vto.

críticas si tomamos en cuenta que, al menos desde 1776, el cementerio del hospital tuvo que empezar a hacerse cargo no solamente de sus cadáveres, sino también de los provenientes de la parroquia y de otros hospitales. Esto según información enviada al rey por el administrador de los reales hospitales de San Pablo y San Lázaro, quien se quejaba del anterior gobernador por haberlo obligado, entre otras cosas, a la construcción y ensanche de un camposanto que albergara a los fallecidos en estos hospitales, así como los de Militar y Caridad, y los de la feligresía de San Pablo. La razón, una vez más, era evitar una infección por la sobrepoblación de cuerpos sepultados en el cementerio de la iglesia¹¹.

Comenzando el siglo XIX, y por medio de una Real Cédula de fecha 15 de mayo de 1804¹², se vuelve a insistir sobre las conveniencias y beneficios que proporcionaría la fundación de camposantos a extramuros de los poblados. Era la segunda vez que el rey Carlos IV se pronunciaba sobre el asunto, ya lo había hecho en Cédula de 27 de marzo de 1789, con motivo de la carta que el gobernador y capitán general de la isla de Cuba le envió a su predecesor el 3 de febrero de 1787, exponiéndole lo perjudiciales que resultaban los entierros en el interior de las iglesias¹³. Práctica que

se mantendría por largo tiempo, sin claras señales de cambio, al menos no con respecto al establecimiento de un cementerio que diera alojamiento a todas las personas, sin excepción.

Por otra parte, continuaban también los problemas relativos a los camposantos de los reales hospitales. En 1808 se hacía precisa la culminación de unos trabajos que se estaban realizando con la finalidad de que los hospitales Militar y de Caridad tuviesen un nuevo cementerio donde inhumar los cuerpos de los enfermos que allí perecían. Esto motivado a que los que ambos tenían eran muy angostos, además se corría con el riesgo de causar infecciones, porque a falta de sepultureros expertos, quienes se hallaban encargados de tal tarea dejaban los restos descomponiéndose casi en la superficie de la tierra¹⁴.

Quizás por causa de esta situación de insalubridad, un par de años después y a pocos meses de su arribo a la ciudad, el arzobispo Narciso Coll y Prat solicitó a los capellanes de los distintos templos caraqueños¹⁵ toda la información referente a los modos y

- 11 “Al Gobernador de Caracas participándole lo representado por el Administrador de los Hospitales de San Pablo y San Lázaro de aquella ciudad sobre los gastos extraordinarios que le mandó a hacer su antecesor para el camposanto y habitación del Contralor del Hospital de la Tropa, ordenándole que con moderación a las rentas de los referidos hospitales tome la providencia que sea más equitativa. Aranjuez, 6 de mayo de 1778”, Archivo General de la Nación (AGN), *Papeles sueltos no clasificados*, fs. 1-2. En lo sucesivo se citará AGN.
- 12 Abraham Fernández Fuentevilla, *Prácticas funerarias en Caracas 1780-1810. Contribución al estudio de la muerte en Venezuela*. Caracas, Tesis de grado para optar al título de Licenciado en Historia, Universidad Central de Venezuela, 2001, p. 80. En este trabajo de grado se presta atención suficiente al estudio de dicha Real Cédula, pp. 73-99.
- 13 “Comunicación de Francisco Cerdá para el Gobernador y Capitán General. Reclama los informes que se pidieron a los Vice-Patronos Reales

y Prelados Diocesanos de los Reinos de Indias, sobre la conveniencia de establecer cementerios fuera de poblado, para evitar los daños que causa a la salud pública, la costumbre de enterrar los cadáveres en las iglesias. Madrid, 2 de junio de 1798”, AGN, *Gobernación y Capitanía General*, 1798, t. LXXI, nº 4, f. 11-11vto. En lo sucesivo se citará AGN, *Gob. y Cap. Gral.*

14 “Transcribe oficio de los Ministros Generales relativo a que se acelere la conclusión del cementerio a fin de sepultar los que faltasen en los Hospitales. Caracas, 18 de mayo de 1808”, AGN, *Gob. y Cap. Gral.*, 1808, t. CXCI, nº 233, fs. 255-256; “Copia de comunicaciones para los Ministros Generales del Ejército y Real Hacienda de la Capital. Acerca de la urgente necesidad de que se concluya el cementerio de los Hospitales Militares y Caridad. Caracas, 17 de mayo de 1808”, AGN, *Gob. y Cap. Gral.*, 1808, t. CXCI, nº 234, f. 257.

15 No contamos con la información necesaria para saber a ciencia cierta si esta solicitud se extendió a otras jurisdicciones de la arquidiócesis. Suponemos en principio que únicamente se limitó a la ciudad de Caracas, esto según las fuentes pesquisadas, que apenas hacen referencia a los templos de la Santísima Trinidad, el convento de San Francisco y el hospital de San Lázaro.

lugares de enterramiento, bien fuesen en el interior de estos o en sus cementerios anexos. Días más tarde respondió el de la Iglesia y Hospital de San Lázaro manifestando, entre otras cosas, que en el interior de aquella no se sepultaba persona alguna, pues dicha actividad se hacía en el camposanto dentro del mismo hospital, exclusivo para los enfermos del mal de lepra¹⁶.

Por su parte, el párroco de la Santísima Trinidad señaló que en su iglesia comúnmente los entierros se llevaban a cabo en el cementerio de la misma, con excepción de una que otra persona que se inhumaba dentro del templo, ya fuese en el suelo o en la bóveda del presbiterio¹⁷. Información similar proporcionó el capellán de la parroquia castrense del batallón veterano y del Real Hospital Militar, al indicar que sus feligreses, a menos que dispusiesen en vida otra cosa, eran sepultados también en la Iglesia de la Santísima Trinidad o en el camposanto ubicado detrás de la misma, siempre con la debida profundidad a fin de evitar cualquier tipo de contagio¹⁸.

El guardián del Convento de San Francisco fue más detallado en su descripción, indicando que en aquella iglesia los entierros se hacían únicamente de dos maneras, en el pavimento o en algunas de las bóvedas. Al primero tenían derecho las personas provenientes de todas las clases, así como distintas familias, cuya fe y devoción les permitía elegir a los pies de cuál capilla o altar deseaban ser sepultados, con excepción de la oficialidad del batallón veterano, que contaba con un panteón de numerosos sepulcros

situado en la capilla de Nuestra Señora de la Luz. En relación con las inhumaciones en las bóvedas, cuatro eran las dispuestas para estos fines, una bajo la sacristía destinada a los religiosos que contaba con buena ventilación y disponía de veintiocho nichos, de los cuales con los años, siendo necesarios para nuevas sepulturas, se extraían los cadáveres para ser llevados a cualquiera de los dos osarios ubicados en el suelo. Otra se hallaba bajo la capilla del Santo Niño de Belén, en esta eran enterrados los forasteros de origen europeo, igual que la anterior bien ventilada pero con doce nichos y un osario. Asimismo, estaba la bóveda de la Tercera Orden, reservada para sus difuntos hermanos, la cual contaba con cuarenta y ocho nichos y un osario, también ventilada de la misma manera. Y, por último, una con suficiente capacidad, a los pies del altar de San Diego, cuyo uso era en aquel momento para los párvulos fallecidos que a diario dejaban abandonados en las puertas del templo, así como también para aquellos que lo solicitaran¹⁹.

Ahora bien, recapitulando un poco, tenemos que para esta época los principales espacios de la muerte en Caracas se circunscribían entonces a los conventos, las iglesias y los cementerios adjuntos a estas, así como los pertenecientes a los hospitales, a saber, el Militar, el de San Lázaro (leprosorio), el de San Pablo y el de Caridad (mujeres). También se encontraba en funcionamiento, al menos desde 1811, el Cementerio General de Hospitales cuya conclusión urgía algunos años atrás.

A partir de este momento y no solo en Caracas, se suscitarían numerosos y diversos problemas en relación con los lugares dispuestos para la inhumación de restos humanos, sobre todo porque fenómenos de mortandad, como el sismo del 26 de marzo de 1812 y la guerra de Independencia, sin duda, venían a incrementar y

16 Sobre dónde se hace la tumulación de cadáveres en la Iglesia ó cementerio de San Lázaro”, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas (AHAC), *Exhumaciones*, Carpeta n° 5, 1810, s/f. En lo sucesivo se citará AHAC.

17 “Al guardián del Convento de San Francisco de esta ciudad de Narciso Arzobispo de Caracas....”, AANH, *Donación Villanueva* (Segunda parte), doc. n° 488, fs. 3-3vto.

18 Sobre la tumulación de cadáveres en el Hospital Militar e Iglesia de la Santísima Trinidad”, AHAC, *Episcopales*, Carpeta n° 40, 1810, s/f.

19 “Al guardián del Convento de San Francisco de esta ciudad de Narciso Arzobispo de Caracas...”, AANH, *Donación Villanueva* (segunda parte), doc. n° 488, fs. 1-1vto.

complejizar las dificultades que ya se tenían, tal como la urgencia de un camposanto general.

El *ciudadano* presidente manifestó, que pues antes del suceso del ventiseis de marzo último estaba ya anunciada la necesidad de establecer un cementerio general para sepultar los cadáveres, y que insta más en el día, en que por efecto del terremoto no hay ya templos en que verificarlo...²⁰.

Efectivamente, tras el terremoto, las iglesias y los pocos cementerios existentes excedían sus capacidades, no quedaba más remedio, ante el paso del tiempo y una eventual epidemia, que el fuego purificador:

En lo tocante a los muertos, quedaba por cumplir un deber impuesto a la vez por la piedad y por el temor de la infección. En la imposibilidad de dar sepultura a tantos miles de cadáveres medio sepultados bajo las ruinas, se encargó a comisionados que quemasen los cuerpos. Levantáronse hogueras entre los montones de escombros, y la ceremonia duró varios días [...] Reuniéndose los unos en procesión, entonaban cánticos fúnebres...²¹.

Estas incineraciones debieron ser principalmente para los restos de los difuntos provenientes de las clases pobres y menos favorecidas, el grueso de la población, pues algunos pertenecientes a las tradicionales familias caraqueñas mantuanas fueron depositados en lugares provisionales, obligados bajo las circunstancias

del momento, pero con la seguridad de luego poderlos exhumar y trasladar a un lugar más sagrado²².

Por otra parte, aquellos cadáveres que sí pudieron ser rescatados entre los escombros fueron a parar a sitios que se habilitaron de manera imprevista con el fin de darles sepultura, bien fuese individual o colectiva. A uno de ellos nos remite Manuel Landaeta Rosales, quien señala que en el espacio donde luego se fundaría el *cementerio del empedrado* entre 1816 y 1817, ya se habían llevado a cabo inhumaciones en 1812 con motivo del terremoto. Ubicado en el lateral derecho del camino que llevaba a Antímano, en la zona de El Empedrado, está considerado como el primer camposanto público de la capital²³.

No obstante, pareciera ser que el establecimiento de este cementerio provisional no trajo consigo un cambio realmente significativo, pues los entierros continuaron efectuándose en el interior de las iglesias²⁴ y la polémica en torno a la construcción

22 Como sucedió, por ejemplo, con doña María de Guía y don José Antonio Mijares de Solórzano, quienes habiendo fallecido a causa del terremoto, fueron sepultados temporalmente en el solar del hospicio de frailes capuchinos, feligresía de San Pablo para la época. Un lugar del que se tenía seguridad no se hubiese enterrado antes cadáver alguno, de manera que la identidad de los cuerpos estuviese asegurada. Una vez exhumados los restos, se hicieron los oficios religiosos y fueron trasladados a la iglesia Catedral, de donde habían sido feligreses. Cf. “Doña María Ignacia Tovar sobre trasladar los huesos de su hija y esposo de ésta, de la sepultura provisional que se le dio y pasarlos a la Iglesia de San Francisco”, AHAC, *Judiciales*, 1812, Carpeta nº 134, fs. 1-4vto.

23 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 17; Aquiles Nazoa, *Caracas física y espiritual*, p. 60.

24 En diciembre de 1813, el sepulturero de la iglesia Metropolitana comunicaba al deán y cabildo, entre otros asuntos, que durante ese año se habían enterrado 220 párvulos y un sinnúmero de adultos, todos de limosna, tanto en los sepulcros como en el cementerio de dicha iglesia. Cf. “Legajo de recibos otorgados a favor de la Mayordomía de Fábrica de la iglesia Catedral de Caracas. 1º de diciembre de 1813”, AGN, *Iglesias*, 1813-1815, t. LXV, nº 10, fs. 134-134vto.

20 “Acta del Cabildo de Caracas del 22 de mayo de 1812 (f. 37vto.)”, en Consejo Municipal del Distrito Federal, *Actas del Cabildo de Caracas*, 1812-1814, vol. II. p. 103. Las cursivas son del original.

21 Manuel Palacio Fajardo, “Apuntamientos sobre las principales circunstancias del terremoto de Caracas” (manuscrito), contenido en la obra de Alejandro de Humboldt, *Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804*. Caracas: Escuela Técnica Industrial, 1941, t. III, p. 19.

de camposantos fuera de poblado siguió vigente. De ahí que a unos meses después de su arribo a Venezuela, el general realista Pablo Morillo previno, en fecha 16 de junio de 1815, al arzobispo Coll y Prat, con motivo de que cesaran las inhumaciones dentro de los templos y solo se llevaran a cabo en los cementerios. Días después se le informó al general que su instrucción se cumpliría con inmediatez a la par que se notificaba de la misma al resto de las autoridades²⁵. Dicha inmediatez se dilataría años, no solo por motivo de la situación bélica del momento y la falta de recursos económicos, sino también por los distintos trámites burocráticos que tanto autoridades laicas como eclesiásticas debían realizar, esto sumado a las discordancias entre unas y otras.

Así pues, las reparaciones y nuevas infraestructuras que el Cementerio General de Hospitales requería a raíz del sismo de 1812, no se habían puesto en marcha a finales de 1818, pese a su aprobación en marzo de 1816 por la Junta Superior de Real Hacienda²⁶. Ese mismo mes y con ocasión del cuarto aniversario del terremoto, informaba José Domingo Díaz, inspector contralor general de los Reales Hospitales al señor intendente general, cuáles eran los arreglos y obras que debían ejecutarse. Asimismo, le exponía que en dicho camposanto, si bien tenía una capacidad total para albergar cerca de 950 cadáveres, no podían enterrarse sino los provenientes de los hospitales, de las parroquias de Candelaria y la parte oriental de Catedral y Santa Rosalía. Es decir, anualmente poco más de 300 cuerpos, dejando un tiempo estimado de tres años para la descomposición de los mismos y la

posterior reutilización de las sepulturas. Por ello, Díaz recomendaba, para el desahogo de las demás parroquias caraqueñas, la construcción de dos nuevos cementerios, uno cerca del templo de la Santísima Trinidad, ubicado hacia el oriente, y otro detrás de la alcabala de La Vega²⁷.

Dos años y medio después, en octubre de 1818, el provisor vicario general y gobernador del Arzobispado, doctor Manuel Vicente de Maya, notificaba una vez más al clero caraqueño y de provincia acerca de la prohibición de las inhumaciones dentro de las iglesias, ordenando se realizaran en los cementerios adjuntos a estas, mientras se construían unos nuevos a extramuros. Asimismo, a fin de dar cumplimiento con el mandato del rey y evitar mayores daños a la salud pública, se instruía a los párrocos a que, en compañía de los jueces reales territoriales, formalizaran con la mayor prontitud la demarcación de aquellos sitios alejados de la población donde habrían de erigirse estos camposantos²⁸. Mientras tanto, en noviembre, José Domingo Díaz exponía al intendente general se reconsiderase su informe de fecha 26 de marzo de 1816, en función de que el Cementerio de Hospitales continuaba presentando el mismo estado de deterioro desde el terremoto, sin siquiera haberse podido reparar las cercas por falta de recursos en la Real Hacienda²⁹. Al respecto, el señor gobernador del Arzobispado manifestó estar:

...cerciorado del gran desorden con que se hace la Tumulación de cadáveres en el Gral Cementerio de los Hospitales de esta Ciudad,

25 “A Don Pablo Morillo. Sin firma. Caracas 21 de junio de 1815. Proviene con seguridad del Arzobispado. Queda en cuenta de que no se debe dar sepultura a ningún cadáver en las iglesias y que sólo se practicarán en los Camposantos”, AANH, *Donación Villanueva* (Segunda parte), doc. n° 790, f. 1.

26 “Sobre el reparo del cementerio del hospital y señalamiento de congrua al capellán don Manuel Trujillo”, AANH, *Independencia*, 1816, t. 366, n° 1, fs. 1-1vto.

27 “El Tribunal del Gobierno sobre el establecimiento de cementerios en esta Capital”, AANH, *Independencia*, 1818, t. 595, n° 4, fs. 11-11vto.

28 “Sobre el establecimiento de camposantos”, AHAC, *Exhumaciones*, 1818, Carpeta 6, fs. 1-2; 14-14vto. “El Tribunal del Gobierno sobre...”, AANH, *Independencia*, 1818, t. 595, n° 4, f. 1-1vto.

29 “El Tribunal del Gobierno sobre...”, AANH, *Independencia*, 1818, t. 595, n° 4, fs. 12-13.

assi por q^e no teniendo competente cerca entran allí los animales y devoran los cadáveres, como porque no se profundizan los sepulcros, ni se cierran bien...³⁰

Ante tales circunstancias, en enero del siguiente año, escribía el general Morillo al gobernador y capitán general, don Ramón Correa, exhortándolo a que tuviese entre sus prioridades la fundación de cementerios públicos en Caracas, en observancia con las Reales Órdenes que sobre ese asunto había³¹. Pero para dar ejecución a lo dispuesto era necesario primero obtener recursos con qué hacerlo. Uno de los métodos fue, como siempre el menos popular, a través de los impuestos. Por ello, en abril de 1819, los bodegueros y pulperos caraqueños se organizaron en contra de esta medida, pues estaban inconformes con la obligación que se les impuso de tener que contribuir mensualmente con los señores de la Junta Superior de Sanidad para el levantamiento de un camposanto que albergara a todo tipo de personas, sin importar en cuál parroquia de la ciudad o sus alrededores estas fenecieran³².

Entonces, sin que de momento podamos saber cómo finalizó el reclamo de los bodegueros y si consiguieron o no su propósito, el hecho es que aún para 1821, la ciudad de Caracas no contaba con un camposanto público. La fábrica del que se construía en la alcabala de La Vega se hallaba detenida, al parecer por falta de fondos. De modo que cuando la Municipalidad quiso dar continuidad a la obra, en septiembre de ese año, solicitó para su pronta conclusión que la Iglesia colaborara con los derechos de sepultura que aportaban los feligreses. Sin embargo, señalaba el gobernador

del Arzobispado que ya él a principios de año había acordado con el Ayuntamiento emplear esos ingresos en dicha edificación, pero que estos resultaban insuficientes pues difícilmente alguien daba limosna por sepultura, como era de esperarse en los tiempos de miseria y posguerra que corrían. Propuso Maya cooperar con algunas contribuciones que aquellos fieles de posición acomodada diesen por vía de donación y caridad, lo que la Municipalidad agradeció, sin retroceder en su decisión de hacerse con las rentas por los derechos de entierro, por más ínfimos que estos fuesen³³.

Así que mientras se recababan los fondos para poner en marcha la fábrica del camposanto, la Municipalidad, con el objetivo de detener las inhumaciones dentro de los templos y evitar mayores irregularidades, determinó que todos los entierros debían efectuarse en el cementerio provisional de Anauco, entre tanto se daba término al de la alcabala de La Vega. Sin embargo, antes de proceder con la orden, el provisor Maya pidió al cura de Candelaria y al presbítero Domingo Padrón que hiciesen una revisión de dicho camposanto, a fin de conocer si estaba en condiciones de acoger a los cadáveres de todas las parroquias y hospitales caraqueños. No obstante, resultó que este no se hallaba apto para tal fin, a menos que los cuerpos fuesen exhumados antes de tiempo para sepultar otros. De igual modo, tampoco cumplía con los requisitos para ser el cementerio de la ciudad³⁴. Asunto que finalmente importó poco, pues el estado de fetidez que se sentía en la Iglesia de San Pablo, provocado por los continuos entierros en la misma, más el notable deterioro de su pavimento, hizo que la Municipalidad dictaminara que todas las sepulturas se realizaran sin distinción en el de Anauco, mientras se concluían las obras en el otro³⁵.

30 *Ibíd.*, f. 4.

31 “Diversos oficios sobre Cementerios”, AANH, *Independencia*, 1819, t. 705, n° 3, fs. 19-19vto.

32 “Poder especial para reclamar un nuevo impuesto provisional”, AGN, *Escritanías*, 1819, n° 1109-B, fs. 52vto-53vto.

33 “Sobre Cementerios. Año de 1821”, AHAC, *Exhumaciones*, Carpeta 6, fs. 1-4.

34 *Ibíd.*, fs. 6-9vto.

35 Enrique Bernardo Núñez, *La ciudad de los techos rojos (Calles y esquinas de Caracas)*, p. 216.

No sería sino hacia junio de 1822, cuando la situación de incapacidad en que se encontraba el camposanto de Anauco habría cesado, por lo cual ya se podían enterrar allí los cadáveres en vez del interior de los templos. Se pronosticaba que, con seguridad, en un espacio de seis meses se culminaría el de la alcabala del camino a La Vega, mucho más amplio³⁶.

Ahora bien, es muy probable que este cementerio en construcción sea el del *Empedrado* al cual nos refería Manuel Landaeta Rosales, puesto que el camino que conducía a Antímano era el mismo que llevaba a La Vega. Si bien dicho autor sitúa la fundación de este entre 1816 y 1817, hemos visto que por estos años no pasaba más allá de constituir un deseo colectivo, que aún en 1822 no se había materializado del todo. Asimismo, cabe agregar que las fuentes de la época no hacen referencia a otro camposanto que no fuera el que se edificaba en las cercanías de la alcabala de La Vega, exceptuando, por supuesto, el General de Hospitales, el de Anauco y los adjuntos a las iglesias. Tampoco descartemos de plano la posibilidad de que efectivamente sí pudieron llevarse a cabo inhumaciones en este lugar a causa del terremoto de 1812, sin embargo, de momento nada sugiere que posteriormente se hayan continuado realizando.

Respecto al cementerio provisional de Anauco, también llamado con posterioridad General o del Este, nos indica Landaeta Rosales, comenzó a funcionar en el año de 1825, en él se inhumaban los restos de aquellos católicos que no podían verificarlos en los templos o sus camposantos. Estaba ubicado en la zona de El Conde, en las cercanías de la Casa de la Misericordia³⁷. Sin embargo, como hemos visto, su existencia era anterior a dicho año, puesto que al menos desde 1821, se hallaba en funcionamiento

como cementerio provisional. Asimismo, el hecho de que las autoridades eclesiásticas le hayan solicitado al cura de Candelaria un reconocimiento de este camposanto, nos lleva a pensar que quizá el mismo haya sido construido en primera instancia para sepultar los cadáveres de dicha parroquia, más que por el hecho de estar en jurisdicción de esta. Lo que además indicaría que en el adjunto a su iglesia, posiblemente ya no se ejecutaran más entierros³⁸.

En tal sentido, creemos que la fundación del camposanto de Anauco pudo ocurrir entre los años de 1819 y 1821, pasando de ser provisional a general entre 1822 y 1824. Esto quizás por causa de las numerosas trabas que conllevó la construcción del de la alcabala de La Vega, sin tener certeza de si este llegó a concluirse y entrar en funcionamiento en algún momento. Por otra parte, vale aclarar que si bien el de Anauco pasó a ser el cementerio general de la ciudad, su uso estaba reservado solo para aquellos que en vida profesaron la fe católica, lo que no quiere decir que de vez en cuando no sucedieran ciertas irregularidades³⁹.

Poco más de una década después, en noviembre de 1835, el encargado de negocios norteamericanos, John Williamson describía el lugar de la siguiente manera:

... El Campo Santo está rodeado por un paredón de barro de unos doce pies de altura, con una pequeña capilla a la izquierda de la entrada, la cual estaba abierta y muy iluminada en esta oportunidad [se refiere al día de difuntos]. Con toda seguridad,

38 Manuel Landaeta Rosales señala que el cementerio anexo a la Iglesia de Candelaria fue clausurado en 1825, "Caracas en 1810. Sus edificios y lugares públicos notables para el 19 de abril de aquel año", AANH, *Archivo del General Manuel Landaeta Rosales*, Estudios Históricos, t. 53 (tomo II), f. 124.

39 "Del Provisor Vicario y Gobernador del Arzobispado al señor Intendente de Venezuela. Da cuenta de haberse violado el cementerio de Anauco, con motivo de haberse sepultado varias personas contrarias a la religión católica. Caracas, 31 de enero de 1822", AGN, *Intendencia del Departamento de Venezuela*, 1822, t. LXIV, n° 31, fs. 154-154vto.

36 "Sobre Cementerios...", AHAC, *Exhumaciones*, Carpeta 6, f. 12.

37 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 17; Hanns Dieter Elschnig, *Cementerios en Venezuela. Los camposantos de los extranjeros del siglo XIX y los antiguos cementerios en Caracas y el Litoral*, p. 13.

en otros años había más respeto filial hacia los muertos, pues he notado con frecuencia que se ha plantado maíz, el cual crece bien sobre las tumbas y entre los huesos de los muertos. Aquí tienen la costumbre de desenterrar los restos después de cierto tiempo y botarlos promiscuamente en una gran fosa común construida, a unos cuantos pies sobre el nivel de la tierra, en el centro del campo. Las mismas tumbas se usan para otras personas. Yo creo que los muertos de todos los países tienen derecho a la tierra que ocupan, y que jamás deberían ser expulgados (sic) por el proceso legal de la pala (Williamson, 1973: 56).

No es de extrañar que prácticamente el único camposanto de la capital, con excepción del de San Pedro del cual hablaremos más adelante, se hallara en semejantes condiciones de deterioro, sobre todo si tenemos en cuenta que albergaba a los cadáveres de la mayoría de la población, en adición de la perenne desidia que las autoridades laicas y religiosas mostraban respecto a este asunto. Por otra parte, tampoco sorprende que se continuara con esa peculiar pero vieja práctica de exhumar los despojos después de algún tiempo para luego llevarlos al osario y de este modo volver a utilizar las sepulturas. Costumbre que sabemos también se efectuaba en los templos con el fin de reocupar nuevamente los sepulcros.

Otro testimonio interesante acerca del lugar lo ofrece el diplomático brasileño Miguel María Lisboa, que estuvo en Venezuela entre 1853 y 1854:

El cementerio principal, situado entre el Catuche y el Anauco, era tan insuficiente para la inhumación de cadáveres, que a su acumulación se atribuyó la epidemia de sarampión y tos ferina que diezmó la parte infantil de la población en el año de 1851. La autoridad municipal lo cerró y abrió uno nuevo en la ciudad alta, más allá del lugar llamado Trinidad. En el antiguo existen algunos monumentos de mármol de elegante diseño ejecutados en

Europa o en los Estados Unidos. El nuevo, situado en un terreno sin cercado, repugna tanto a las clases mejores de la sociedad que allá no mandan a los cadáveres de sus parientes y prefieren, con perjuicio de la salud pública, embalsamarlos mal para poderlos depositar en el interior de las iglesias (Lisboa, 1992: 54).

De ser totalmente cierto lo señalado por el consejero, la clausura del cementerio del Este debió ocurrir entre 1852⁴⁰ y 1854, y no en el año de 1856, como indica Landaeta Rosales. Por otro lado, resulta interesante saber que ya desde mediados del siglo XIX se contaba con monumentos fúnebres de mármol en los camposantos, al menos en este, aunque fuesen importados. Respecto al embalsamamiento de los cuerpos para poderlos sepultar dentro de las iglesias, es muy probable que quizás muchos de ellos hayan sido pobremente preparados, pero era la condición requerida por las autoridades para permitir que dicha costumbre se siguiera llevando a cabo.

El nuevo cementerio al que hace referencia Lisboa es el del Norte. Sus orígenes se remontan al 18 de noviembre de 1852, cuando la Diputación Provincial ordenó su construcción, la cual fue abandonada apenas se inició por falta de recursos⁴¹. Poco después, en marzo de 1853, la Junta Superior de Sanidad de la Provincia de Caracas se pronunció al respecto señalando que "... todos los pueblos del mundo, aun, los mas salvajes, tienen un lugar sagrado donde depositar las cenizas de sus semejantes, y solo esta

40 Tal parece que aún en 1852 había espacio para realizar inhumaciones en este camposanto. Cf. "Sobre permiso concedido a Modesto E. Conde para sepultar a su hermano Ramón en el cementerio del Este", AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1852, t. CDLXXI, n° 46, fs. 231-233vto.

41 "Disposiciones acerca de la construcción del Cementerio al norte de la ciudad de Caracas", AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1854, t. DXXXII, n° 53, f. 255.

ciudad se encuentra hoy sin tener un cementerio adecuado a su población...”⁴².

Asimismo, la junta se quejaba de que no hubiese rentas para su pronta construcción. Hubo que esperar a finales de ese año y principios del siguiente para que se constituyera el comité encargado de ponerla en marcha⁴³.

En abril de 1854, el camposanto se encontraba en funcionamiento. Aunque, según comunicaba su celador al gobernador de Provincia, estaba en condiciones de deterioro y el pequeño camino que a él conducía se hallaba todo estropeado por las lluvias, dificultando el acceso. Ante tal situación, solicitaba se tomaran algunas medidas, entre ellas, la colocación de un cercado, pues ninguna persona iba a querer sepultar allí a sus difuntos. También destacaba la importancia de que esto se hiciera ya que diariamente aumentaban las inhumaciones y no existía en la capital otro espacio consagrado para esta actividad, puesto que el cementerio del Este se encontraba cerrado por disposición de la Junta de Sanidad así como de su persona, es decir, el gobernador⁴⁴. En efecto, queda entonces claro que el cementerio del Este fue clausurado con anterioridad al año de 1856, tal como nos lo advertía el consejero Lisboa.

Otro camposanto de la ciudad era el de San Pedro o de Los Canónigos⁴⁵. Se suele afirmar que existía desde principios de si-

glo XIX⁴⁶, no obstante, ninguna fuente de la época así lo atestigua. Desde luego fue fundado por la Cofradía de San Pedro, cuyos miembros asentados en la iglesia Catedral requerían de un lugar para el sepelio de sus difuntos hermanos y cofrades, en su mayoría sacerdotes⁴⁷. Mientras las inhumaciones fueron permitidas en el interior de los templos, los cuerpos se depositaban en la bóveda de la capilla del glorioso apóstol San Pedro de la Catedral, pero cuando la prohibición de esta práctica comenzó a cristalizarse, los hermanos optaron por tener su cementerio particular. Así, a finales de 1822, tras ser desaprobado por la Junta de Sanidad el proyecto de construir uno en el sitio de Boca Tuerta, por hallarse muy cerca de poblado, se sugirió a la cofradía hacerlo más al norte de la capital⁴⁸. Por tanto, el establecimiento del mismo debió ocurrir

entre 1854-1856. Se trata entonces de tres cementerios distintos, el de los Canónigos, el de San Simón y el llamado de los Coléricos, estando estos dos últimos geográficamente cerca. Cf. Rafael Cartay, *En artículo mortis. Una aproximación a la historia de la muerte en Caracas 1890-1990*, p. 59; Rafael Cartay, *Fábrica de ciudadanos. La construcción de la sensibilidad urbana (Caracas 1870-1980)*, p. 324.

46 Dato originalmente aportado por Landaeta Rosales, *Los cementerios de Caracas...*, p. 18. Reproducido y sostenido a través de los años por distintos trabajos, entre otros, los de Nazoa, *ob. cit.*, p. 60; Alberta Zucchi, “Polvo eres y en polvo te convertirás: La muerte y su entorno en Venezuela hasta 1940”, *Antropológica*, nº 93-94: 81. Y más recientemente Eduardo Cobos, *ob. cit.*, p. 62.

47 La cofradía de San Pedro estuvo compuesta en un principio únicamente por hombres blancos provenientes de familias distinguidas y sacerdotes, sin embargo, dicha situación debió cambiar hacia finales de la década de 1820, pues en la siguiente década no solo se permitió la incorporación de mujeres a la cofradía, sino también que las mismas pudieran ser sepultadas en su cementerio.

48 “Del Doctor Valentín Osío al Intendente. A nombre de la Junta de Sanidad rinde informe negativo al proyecto de la cofradía de San Pedro de fundar un cementerio en el sitio de Boca-tuerta. Caracas, 12 de noviembre de 1822”, AGN, *Intendencia del Departamento de Venezuela*, 1822, t. CXVII, nº 166, fs. 333-333vto.

42 “La Junta de Sanidad de Caracas pide que se creen rentas para un Cementerio en Caracas, que no tiene”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1853, t. CDLXXX, nº 35, f. 100.

43 “Nombramiento del Sr. Arzobispo de Caracas para formar parte de la Junta organizadora de la construcción de un nuevo cementerio”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1854, t. DXV, nº 10, f. 79.

44 “Informe sobre el mal estado del Cementerio del Norte (Caracas)”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1854, t. DXXIII, nº 25, f. 80.

45 Rafael Cartay confunde el cementerio de *Los Canónigos* con el de *San Simón*, pero si bien es cierto que sobre el segundo se construyó posteriormente el Hospital Vargas a partir de 1889, ninguno de los dos fue fundado a causa de la epidemia de cólera que afectó a la capital y al resto del país

entre los años 1823 y 1826⁴⁹, relativamente al norte de Caracas, en lo que hoy es la esquina de Los Canónigos⁵⁰. Su clausura definitiva se dio en el año de 1876, aunque al parecer ya desde 1858 no se hacían enterramientos en el lugar, salvo por el de alguno que otro sacerdote miembro de esta cofradía.

Ahora bien, con motivo de la epidemia de cólera morbus o asiático que invadió a Caracas, las autoridades civiles ordenaron, entre agosto y septiembre de 1855, la apertura de una zanja a orillas de El Ávila, lo más alejada posible de la población. En esta serían inhumados a una profundidad de tres a cuatro varas, los cadáveres de quienes murieran de dicho mal. No estaría permitida la sepultura dentro de poblado a ningún enfermo, ni en otro lugar que el ya dispuesto, es decir, la zanja⁵¹. Sin embargo, siempre hay excepciones, sobre todo cuando se trata de favorecer a la clase dominante. Es así que Nicolás Fragachán, celador del cementerio del Norte, encargado también de la zanja, pues esta quedaba al fondo de aquel, tenía la obligación de comunicar diariamente el número de cadáveres de coléricos enterrados en ella. En su notificación del día 3 de noviembre de 1855, informaba que no se había efectuado sepultura alguna y que aunque la esposa de Diego Bautista Urbaneja (hijo) había perecido de esta enfermedad, la misma fue inhumada en el cementerio de Los Canónigos⁵².

Casi una década después, durante su paso por Caracas en 1864, el diplomático británico Edward B. Eastwick, luego de haber visitado el camposanto de Los Hijos de Dios que se hallaba relativamente cerca de la zanja, comentaba que:

Después que ya había recorrido en mi caballo algunos centenares de yardas, más allá del cementerio, llegué a un terraplén de unos ciento cincuenta pies de longitud que –según me dijeron– indicaba el lugar donde fueron sepultadas las personas que murieron a causa de la gran epidemia de cólera que se presentó hace algunos años. Las víctimas fueron numerosas, que resultó completamente imposible enterrarlas por separado, de modo que se cavó una zanja larga y profunda, a la cual se lanzaban los cadáveres que eran traídos en carretas... (Eastwick, 1959: 40).

Esta fosa común es lo que se ha venido a llamar cementerio de los Coléricos⁵³. No obstante, no fue el único lugar en la capital que circunstancialmente fue utilizado para sepultar los cadáveres producidos por alguna epidemia. Ocurrió que debido a las de viruela de 1843, 1853 y 1864, las víctimas fallecidas fueron enterradas al lado del Degredo⁵⁴, una especie de hospital o centro asistencial para enfermos pobres atacados de este mal, que existía en las inmediaciones de Anauco. Dicho camposanto se ha denominado de los Virulentos⁵⁵, y aunque no es incorrecto etimológicamente debió ser de los variolosos.

49 Para mediados de 1826, el camposanto de la cofradía de San Pedro se encontraba en pleno funcionamiento, pues en su pavimento fue sepultado en el mes de julio uno de sus cofrades, el señor Santiago de Vegas y Mendoza. AGN, *Escribanías*, 1826, n° 39-C, f. 193vto.

50 Aquiles Naza, *ob. cit.*, p. 60.

51 “Sobre la apertura de una zanja al pie del cerro Ávila para enterrar los cadáveres de los coléricos. 4 de septiembre”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1855, t. DLXIX, n° 36, f. 144.

52 “Expediente relativo a la aparición del cólera en Venezuela. Medidas de sanidad y otras dictadas para combatir dicha epidemia”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1855, t. DLXVII, n° 1, f. 275.

53 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 19; Elschmig, *ob. cit.*, p. 14.

54 Manuel Landaeta Rosales se ha referido a este lugar como “El Degrero” (*ob. cit.*, p. 18). Lo que ha ocasionado que posteriormente todos los autores que mencionan al cementerio de los Virulentos repitan dicho nombre, sin embargo, el término correcto es Degredo, tal como además indican las fuentes documentales de primera mano.

55 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 18.

A raíz de la epidemia de cólera se fundó también en Caracas el cementerio de La Concepción, mejor conocido con el nombre de Los Hijos de Dios⁵⁶. Cabe añadir que para estos años no existía en la ciudad un lugar sagrado que albergara los cadáveres de los fieles católicos, pues el camposanto de Los Canónigos, al parecer, no tenía casi disponibilidad y la que había estaba reservada a personas provenientes de las clases acomodadas. Entretanto, el del Norte se hallaba en extremo deterioro y por ende prácticamente en el abandono, y el del Este, además de estar clausurado, se le habían caído las tapias, por lo que innumerables animales merodeaban por sus terrenos⁵⁷. Se plantó entonces con mayor fuerza y firmeza entre los caraqueños la necesidad de tener un camposanto digno.

Fue así que el 23 de septiembre de 1855, según relata el historiador Francisco González Guinán, se constituyó la sociedad que habría de encargarse de la construcción del mencionado cementerio, integrada por Casimiro Hernández, José Padilla, José Francisco Herrera, Faustino Bermúdez, Francisco Conde y el doctor Mariano de Briceño. El sitio elegido fue "...la vistósísima planicie que orilla la gran quebrada a las faldas del Ávila y desde donde se goza de una admirable perspectiva del valle de Caracas"⁵⁸. Poco después, la mañana del 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, cincuenta personas se congregaron alrededor de dicho lugar para hacer la colocación de la primera piedra⁵⁹. Y al año siguiente, el 1° de noviembre de 1856, el cementerio de Los Hijos de Dios

recibió la bendición del arzobispo de Caracas, Silvestre Guevara y Lira, quien estuvo acompañado de los obispos Talavera y Fortique, además de muchísimas personas. El recinto, diseñado por el ingeniero Olegario Meneses, tenía una superficie de 3.600 varas cuadradas, asimismo, contaba con 281 bóvedas para adultos y 64 para párvulos distribuidas alrededor de la capilla⁶⁰.

En 1864, cuando el británico Eastwick recorrió el norte de la capital llegó a señalar que:

...lo que más me interesó allí fue el cementerio católico, que —según se dice— es el más hermoso de toda Suramérica, y que bien merece una visita. Está situado en una elevación de terreno, y es espléndido el panorama que desde allí se domina. Su característica más singular es que los altos muros que lo rodean están revestidos, en su parte interior, por una especie de casillero gigantesco. Cada compartimiento tiene unos ocho pies de profundidad por tres de ancho y de alto, y se utilizan para depositar en ellos los ataúdes. A todo el que pueda pagar los derechos respectivos, montantes a treinta y cinco pesos, se le concede el privilegio de colocar la urna del pariente muerto en uno de estos receptáculos durante tres años. El nombre de la persona fallecida se fija sobre cripta, y el ataúd puede ser retirado en cualquier tiempo, si así se desea. Esto, como es lógico, permite que la caja se conserve seca y en buen estado, por estar protegida y encontrarse también a salvo de los ataques de los insectos, especialmente de la temible hormiga negra, cuya longitud es de tres cuartos de pulgada y la cual devora todo lo que encuentra a su paso. Al cumplirse los tres años, se sacan los ataúdes; y, en caso de que así lo desee la familia, se le entregan a ésta los restos del difunto. De lo contrario, los arrojan a una gran fosa, llamada *carnero*. La gente pobre, y aquellos que no prefieren pagar un arrendamiento de tres años en el

56 La concepción era el nombre que en algunos casos la Iglesia prefería utilizar, mientras que "...El nombre de Los Hijos de Dios fue tomado de la primera epístola de San Juan, Cap. II. 'Nosotros somos ya ahora hijos de Dios'. Enrique Bernardo Núñez, *Figuras y estampas de la antigua Caracas*, p. 46.

57 Enrique Bernardo Núñez, *La ciudad de los techos...*, pp. 222-223.

58 Enrique Bernardo Núñez, *Figuras y estampas...*, p. 45. Según parece es parte de un artículo publicado en el *Diario de Avisos* y citado por Núñez, no se indica fecha.

59 Francisco González Guinán, *Historia contemporánea de Venezuela*, t. V, p. 477.

60 *Ibid.*, t. VI, pp. 56-57.

casillero de marras, son inhumados inmediatamente en terrenos del cementerio. Observé que en muchos epitafios aparecían las palabras ‘*Calentura Amarilla*’, lo que hablaba claramente de los estragos producidos por aquella enfermedad (sic)...⁶¹ (Eastwick, 1959: 39-40).

Sin duda, Eastwick se refería al camposanto de Los Hijos de Dios, donde los cadáveres que eran depositados dentro de unas bóvedas o nichos⁶², una vez cumplido el plazo correspondiente, eran de nuevo entregados a sus familiares, quienes por lo común los trasladaban al interior de alguna iglesia, ya fuese por deseo propio o en cumplimiento de la voluntad del difunto. Sabemos que estas bóvedas eran arrendadas por un valor de 35 pesos, a lo que habría que agregar 20 más por tapiarlas⁶³. Aunque la mayoría eran alquiladas temporalmente, también podían ser compradas a perpetuidad. Es casi seguro que, transcurridos esos tres años, las personas de menos recursos fueron a parar a ese osario o *carnero*, pues difícilmente tendrían con qué satisfacer los derechos parroquiales del traslado.

Al igual que Los Hijos de Dios, tuvo sus orígenes ese año de 1855 el camposanto de San Simón. Ubicado en el sitio de Sabana del Blanco, no era sino un segmento del ya citado cementerio del Norte bajo una nueva administración, la del doctor Mariano Talavera y Garcés, obispo de Tricala, quien como presidente del consejo directivo de la Sociedad Empresaria del Cementerio Católico de San Simón tramitó a finales de año ante la Diputación Provincial, la solicitud para construir un camposanto “decente” en la zona donde a la fecha ya se hacían inhumaciones. La sociedad no pretendía ser propietaria sino administradora del lugar por un lapso de aproximadamente tres años, tiempo en el que esperaba saldar las deudas adquiridas, para luego hacer entrega del cementerio al Consejo Municipal o a la Diputación Provincial. Asimismo, con

61 Las cursivas son del original. Este, entre otros testimonios de Eastwick, fueron tomados prácticamente como propios por el alemán Carl Geldner, quien estuvo en Venezuela entre 1865-1868. Lo que no quiere decir que la obra de Geldner carezca de importancia, sin embargo, no debería ser tenida como fuente directa, sino más bien como mixta, pues “...el autor utiliza tanto su experiencia personal como datos aportados por terceras personas”. Álvaro García Castro, “Crónicas, descripciones, informes y relaciones de viajes”, en Fundación Polar, *Diccionario de historia de Venezuela*, Apéndice 3, t. IV, p. 461. Asimismo, cabe que agregar que la obra de Eastwick fue publicada originalmente en 1868, en cambio la de Geldner no apareció sino hasta 1913. Reproducimos acá un extracto para que se tenga de ejemplo: “Me habían dicho que el cementerio de Caracas es el que posee las mejores instalaciones de toda Sudamérica y que merecía la pena visitarlo. Ahora yo había llegado al portón de entrada. Está situado sobre una elevación, desde la cual puede disfrutarse de una bonita vista sobre la ciudad. La peculiaridad del cementerio la constituye el hecho de que, en el lado interno de su alto muro circundante, se han construido columnatas de estilo español cuyos nichos, de ocho pies de profundidad por tres de alto y ancho, están dispuestos para recibir las urnas. Las personas que tienen capacidad para desembolsar 35 pesos gozan del privilegio de poder depositar la urna de un fallecido, por un tiempo de tres años, en estos receptáculos. El nombre del fallecido se coloca sobre una plancha de mármol que cierra la abertura. Transcurrido ese tiempo, se sacan nuevamente las urnas y se entregan los restos a las familias para distinto destino o se arrojan en un gran hoyo encementado, el Carnero. La gente sin recursos y aquellos que no han podido sufragar los gastos de una permanencia por tres años en la columnata o no lo desean, hacen enterrar a sus deudos inmediatamente en el fondo del cementerio. Observé en varios epitafios la inscripción: Fallecido de la Calentura Amarilla, lo cual expresa suficientemente la devastación que todavía esta peste causa en Caracas” (Carl Geldner, *Anotaciones de un viaje por Venezuela (1865-1868)*, Caracas: Asociación Cultural Humboldt/Oscar Todtmann Editores, 1998, pp. 108-110).

62 A este hecho también se refirió el inglés James Mudie Spence, quien visitó el país durante los primeros años de la década de 1870. James Mudie Spence, *La tierra de Bolívar o guerra, paz y aventura en la República de Venezuela*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1966, t. I, p. 179.

63 “Testamentaria de María Josefa Osorio de Machado”, AHAC, *Testamentarias*, 1862, Carpeta 147, n° 34, f. 673. El recibo de pago por el alquiler de la bóveda y el trabajo hecho por albañil tiene por fecha 18 de septiembre de 1860.

los recursos obtenidos de las sepulturas, deducidos los costos de mantenimiento, la sociedad proyectaba la construcción de un hospital en los seis años subsiguientes a los tres ya señalados.

La propuesta fue aprobada según el modelo presentado. El nuevo recinto sagrado contaría con nichos que junto a las sepulturas en el pavimento, tendrían un costo de la mitad de lo que hasta ese momento se estipulaba en otros sitios, no así las bóvedas concedidas a perpetuidad que tendrían doble valor. Los pobres de solemnidad gozarían de entierro gratuito. Al cumplirse los nueve años acordados se haría la entrega de la administración a las autoridades municipales⁶⁴. Y aunque no tenemos la certeza de si se llegó o no a edificar el hospital, lo cierto es que el camposanto se mantuvo en actividades hasta que fue cerrado definitivamente en 1879, para luego ser demolido y construir, a partir de 1889, en sus terrenos, que a la fecha formaban parte del potrero Pulinare, el hospital José María Vargas.

Al norte de Caracas, en las adyacencias del de San Simón, se erigió a finales de la década de 1850 el cementerio de La Merced o Las Mercedes⁶⁵. Su creación fue por iniciativa del presbítero Jacinto Madelaine, capellán del convento de Nuestra Señora de la Merced, continuada posteriormente por la sociedad del mismo nombre, y a partir de 1864 por los señores Juan Félix González y

su hijo Marcelino González Lovera. Poco es lo que se sabe de este camposanto, así como del que llegó a existir adjunto al Hospital Militar que se fundó en Catia, en la casa que perteneciera a don Vicente Lecuna. Construido por el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, se inauguró en el año de 1867⁶⁶.

Conviene señalar que además de camposantos católicos, también los hubo en Caracas, de protestantes. En 1825, el Parlamento del Reino Unido dio la aprobación de instalar cementerios en ultramar⁶⁷, aunque en Venezuela hubo que esperar por las diligencias llevadas a cabo por el cónsul británico Sir Robert Ker Porter para que la idea de un *Cementerio Británico* (protestante y de otros credos no católicos) se hiciera realidad.

Porter comenzó las gestiones tan pronto fue posible. La mañana del 29 de octubre de 1831 se reunió en casa de uno de sus amigos, el señor Mocatta, y junto a él y al señor Alderson conversaron acerca de construir un cementerio en la capital, así como de la compra del terreno donde se edificaría el mismo. Al día siguiente, como cónsul de Su Majestad Británica, dirigió una comunicación al señor Santos Michelena, ministro de Relaciones Exteriores, en representación de todos los británicos vecinos de Caracas, solicitando permiso de adquirir un lugar que pudiese destinarse a la inhumación de los súbditos que llegasen a perecer en esta ciudad. Todo esto en concordancia con el artículo 12 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado entre Colombia y Gran Bretaña el 18 de abril de 1825, vigente a la fecha.

Tres días después, desde el despacho de Relaciones Exteriores se le participaba al señor secretario del Interior sobre la mencionada solicitud, esto a fin de que se dieran las instrucciones correspondientes al gobernador de Provincia para que los ciudadanos británicos no fuesen frenados o perturbados de ninguna manera

64 “Sobre el Cementerio San Simón”, AHAC, *Exhumaciones*, 1855, Carpeta n° 6, fs. 1-2.

65 Aunque el general Landaeta Rosales indica que dicho camposanto se comenzó a fundar en 1862, la erección del mismo tuvo que ocurrir con anterioridad a ese año, pues en junio de 1859, en la segunda cláusula de su testamento, Julián López disponía que una vez hubiese fallecido, su cadáver fuera depositado en una de las bóvedas del cementerio de La Merced. Cf. “Testamento de Julián López”, AGN, *Protocolo N° 4*, 1853-1859, junio de 1859, s/f. Asimismo, en febrero de 1864, María Altagracia Betancourt solicitaba permiso para exhumar el cadáver de su madre María del Carmen Betancourt, quien muriera el 22 de diciembre de 1860 y fuese sepultada al día siguiente en el cementerio de La Merced, por lo que quería trasladarla a la iglesia del mismo nombre. Cf. AHAC, *Exhumaciones*, 1864, Carpeta n° 1, s/f.

66 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 20; Nazoa, *ob. cit.*, p. 60.

67 Elschnig, *ob. cit.*, p. 40.

en la fundación de la obra a la que aspiraban. La autorización oficial se le dio conocer a Porter el 13 de noviembre de 1831⁶⁸.

Aunque el cementerio no fue bendecido sino hasta 1834, ya desde el 5 de octubre de 1832⁶⁹ se hacían enterramientos en él, y pese a no ser todos los fallecidos británicos o protestantes, al menos no eran católicos. Para la consagración vino de Barbados⁷⁰ el obispo William Hart Coleridge, quien el 26 de febrero por la mañana, acompañado del presidente de la República, demás miembros de su gobierno y aproximadamente unas 400 o 500 personas, llevó a cabo con la solemnidad requerida dicho acto⁷¹. Posteriormente, con la partida de Porter en 1841, el cementerio de los ingleses se fue deteriorando poco a poco, tanto así que para el año 1864 la maleza cubría gran parte de las tumbas, apenas si se podían visualizar los nombres, eso sin contar con que además abundaban enormes hormigueros⁷².

Clausurado en 1876, el cementerio estaba ubicado al sur de la ciudad, en la zona que se conoce actualmente como Quinta Crespo, ya que el espacio que ocupaba fue comprado en 1896 a la colonia inglesa por el entonces presidente Joaquín Crespo. Los restos que allí yacían fueron desenterrados y llevados al Cementerio General del Sur⁷³.

68 “El Cónsul de S. M. B. en esta Capital solicitando permiso para la construcción de un Cementerio para inhumar los cadáveres de los súbditos ingleses”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1831, t. XLIII, n° 48, fs. 379-381; Porter, *ob. cit.*, pp. 495, 497.

69 Porter, *ob. cit.*, p. 548.

70 Landaeta Rosales señala que el obispo había venido de Trinidad cuando en realidad fue de Barbados, como lo indica Porter. Cf. Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 18.

71 Porter, *ob. cit.*, p. 642.

72 Eastwick, *ob. cit.*, p. 40.

73 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 18; Lucas Manzano, *Aquel Caracas*, p. 152; Elschmig, *ob. cit.*, pp. 43-45.

Frente al de los británicos, se estableció el Cementerio de La Fraternidad o de los Alemanes el 17 de julio de 1853. Fue construido por iniciativa de los señores Isaac J. Pardo, N. P. B. Ulstrup, Adolfo Holtermann, J. A. C. Möller, R. Deckleman, Jorge Braun y el doctor Diego Bautista Urbaneja, quienes conformaban la Sociedad Fraternidad. En este cementerio, bendecido por el obispo Talavera y Garcés, se permitió la inhumación de personas de distintas religiones. Al igual que sucedía en otros camposantos, parece que luego de tres años los despojos se exhumaban y eran entregados a los deudos. Fue cerrado en 1876, quedando expuesto al abandono durante muchos años⁷⁴.

Ahora bien, la idea de un gran cementerio público en la capital la venía manejando el presidente Guzmán Blanco desde hacía unos años. El lugar debía cumplir con condiciones de higiene y salubridad, ser espacioso, además de ideológica y estéticamente acorde a su gusto. Por ello, el 13 de julio de 1875, desde el Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Jesús Muñoz Tébar ordenó su construcción en un sitio que con anterioridad había sido elegido en el Rincón del Valle, conocido como Tierra de Jugo. Muñoz Tébar se encargó de los planos y dirigió la obra que fue entregada casi un año después, por lo que el 3 de julio, Guzmán decretó que el nuevo camposanto situado al sur de Caracas pronto abriría su puertas al público. Desde ese instante los entierros no podrían llevarse a cabo en los otros cementerios, que automáticamente quedaban clausurados, y menos aún en el interior de las iglesias, pues estaba prohibido⁷⁵.

74 Elschmig, *ob. cit.*, pp. 48-49, 51; Manzano, *ob. cit.*, pp. 151-152.

75 “Copia del Decreto de Guzmán Blanco sobre el Cementerio General, que se acaba de construir en el lugar denominado ‘El Rincón del Valle’. Caracas, 3 de julio de 1876”, AGN, *Secretaría del Interior y Justicia*, 1876, t. CMXXVII, n° 52, f. 222; Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 22; Elschmig, *ob. cit.*, p. 82.

El 5 de julio de 1876 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración con asistencia del general Antonio Guzmán Blanco y una comitiva de ministros, además estuvieron algunos miembros del Consejo Municipal de Caracas, organismo al que se le hizo entrega del nuevo camposanto⁷⁶. A partir del día 10 de ese mes se dio inicio a las actividades y fueron inhumados varios cadáveres.

No obstante, con el viaje de Guzmán a Europa tras la finalización del Septenio y el arribo al poder del “Gran Demócrata” Francisco Linares Alcántara, ocurrieron muchos cambios. El Cementerio General fue cerrado el 13 de julio de 1877, por el gobernador del Distrito Federal y se reabrieron a petición de numerosas personas los antiguos camposantos⁷⁷. No sería sino hasta 1879, cuando el “Ilustre Americano” volviera a gobernar el país, que el cementerio fuese puesto otra vez en funcionamiento a partir del 4 de marzo, siendo los demás nuevamente clausurados⁷⁸.

De finales de 1878 data una interesante descripción hecha por la francesa Jenny de Tallenay, a pocos meses de su llegada a Venezuela, en la que da cuenta del estado del camposanto, que para ese entonces estaba cerrado:

Este campo de descanso es de una tristeza desolada. Su situación aislada, las murallas naturales que lo rodean refuerzan esta impresión. No se nota ninguna tumba de aspecto arquitectónico o artístico. Los féretros están enterrados como en Europa. Este sistema de inhumación es nuevo entre los venezolanos, quienes colocaban antes sus muertos en nichos acondicionados de trecho en trecho en unas construcciones de mampostería... (Tallenay, 1989: 119).

Sería con el pasar de los años que el Cementerio General del Sur se convertiría en un jardín rodeado de álamos y sauces⁷⁹, famoso por sus obras artísticas. En efecto, el romanticismo incorporó en la escultura elementos de intensidad emocional como el dolor, la melancolía, el desamor, la soledad, entre otros; que en unión a su gusto por el misterio, lo lúgubre y lo sobrenatural, devinieron en representaciones artísticas de seres como querubines, ángeles y vírgenes, etc., que fueron adornando los sepulcros y mausoleos familiares, los cuales se habían inspirado en las capillas laterales de las iglesias⁸⁰ donde anteriormente eran sepultadas las familias mantuanas y pudientes. Pero así como existía un lado aristocrático del cementerio, también había uno mucho más pobre⁸¹.

Poco a poco el Cementerio General se fue consolidando como el único de la capital donde todas las personas eran sepultadas independientemente de su credo religioso. Esto gracias al gran empeño que tenía Guzmán porque se lograra, incluso, a su regreso, él mismo se nombró “director supremo del cementerio”⁸² con tal de erradicar para siempre las viejas prácticas.

Para finalizar, unas breves observaciones. Hemos señalado que los cementerios, como otras instituciones socioculturales, ponen de manifiesto las singularidades y transformaciones de las creencias, pensamientos, actitudes, valores y sentimientos, individuales y colectivos, de una determinada población, es decir, reflejan las mentalidades de una época y un lugar específico.

79 Giovanna Mérola Rosciano, *La relación hombre-vegetación en la ciudad de Caracas (Aporte al estudio de la arquitectura paisajista de Caracas)*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1987, p. 107.

80 Philippe Ariès, *Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días*, p. 189.

81 Diocleciano Ramos y García, *Caracas por dentro (Artículos de costumbres)*, p. 146.

82 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 23.

76 González Guinán, *ob. cit.*, t. XI, pp. 87-89.

77 *Ibíd.*, p. 305.

78 Landaeta Rosales, *ob. cit.*, p. 23. González Guinán, *ob. cit.*, t. XI, p. 89.

Es por ello que el origen y evolución de los espacios destinados a la inhumación de cadáveres guarda una estrecha relación con los modos de enterramiento y, a su vez, con las actitudes y creencias ante la muerte.

Este vínculo evidentemente debe ser estudiado con más detalle y profundidad, ya que la antigua práctica de sepultar en el interior de las iglesias tardó casi un siglo en desaparecer por completo. Prohibida desde 1787 por Real Cédula del rey Carlos III, se mantuvo activa al menos en Caracas hasta 1879, año en que Guzmán Blanco asumió la dirección del Cementerio General. En el ínterin numerosas fueron las resoluciones que se emitieron tanto desde el poder civil como el eclesiástico a fin de dar término a dicha costumbre, a la par que se exhortaba a la construcción de camposantos a extramuros. En este sentido, fue el decreto de El Libertador Simón Bolívar de fecha 15 de octubre de 1827, el que tuvo mayor impacto en la sociedad caraqueña, aunque este no hacía otra cosa que ordenar el cumplimiento en todas sus partes de lo ya dispuesto en la materia por Carlos III.

Así pues, en las décadas siguientes las sepulturas comenzaron a efectuarse principalmente en los cementerios fuera de poblado⁸³. Sin embargo, la tradición y las creencias religiosas tan arraigadas en la población de que los restos debían descansar dentro o en las adyacencias de los templos, aunado al pobre estado en que los camposantos se hallaban, hizo que este modo de enterramiento se le permitiera solo a cadáveres que habían sido embalsamados.

También se consintió que aquellos despojos que hubiesen cumplido un lapso de tres años de enterrados, al exhumarse, de no ser llevados al osario, podían trasladarse al interior de alguna iglesia⁸⁴.

FUENTES

Primarias

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)

Escribanías (1819, 1826).

Gobernación y Capitanía General (1798, 1808).

Iglesias (1813-1815).

Intendencia del Departamento de Venezuela (1822).

Protocolo n° 4 (1853-1859).

Secretaría del Interior y Justicia (1831, 1852, 1853, 1854, 1855, 1876).

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS (AHAC)

Sección Episcopales.

Sección Exhumaciones.

Sección Judiciales.

Sección Testamentarias.

ARCHIVO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA (AANH)

Sección Archivo del General Manuel Landaeta Rosales.

Sección Civiles (1799).

Sección Donación Villanueva (Segunda parte).

Sección Independencia (1816, 1818, 1819).

84 Véase Jorge Flores González, *Pensando en la muerte. Actitudes y creencias religiosas ante la muerte en la ciudad de Caracas durante el siglo XIX*. Caracas, trabajo especial de grado para optar al título de Licenciado en Historia, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Historia, 2008, pp. 85-97.

83 Para el año 1832, según cifras oficiales, fueron sepultadas en el cementerio general (Anauco) un total de 920 personas, entre adultos y párvulos de ambos sexos, pertenecientes a las parroquias de Catedral, San Pablo, Santa Rosalía, Altagracia y Candelaria, sumando los cadáveres abandonados en las iglesias y los provenientes de los hospitales. Cf. "Relación de las personas que han sido sepultadas en el Cementerio General de Caracas en el año de 1832", *Gaceta de Venezuela*, Caracas, 6 de julio de 1833, p. 1.

Secundarias

Bibliográficas

- ARIES, Philippe (1999). *El hombre ante la muerte*, Madrid: Taurus.
- _____ (2000). *Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días*. Barcelona: El Acantilado.
- CARTAY, Rafael (1997). *En artículo mortis (Una aproximación a la historia de la muerte en Caracas 1890-1990)*. Caracas: Fundarte, Alcaldía de Caracas.
- _____ (2003). *Fábrica de ciudadanos. La construcción de la sensibilidad urbana (Caracas 1870-1980)*, Caracas: Fundación Bigott.
- EASTWICK, E. B. (1959). *Venezuela o apuntes sobre la vida en una república sudamericana con la historia del empréstito de 1864*. Caracas: Banco Central de Venezuela.
- ELSCHNIG, H. D. (2000). *Cementerios en Venezuela. Los camposantos de los extranjeros del siglo XIX y los antiguos cementerios en Caracas y el Litoral*. Caracas: Tipografía Cervantes.
- GONZÁLEZ GUINÁN, Francisco (1954). *Historia contemporánea de Venezuela*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela, 15 tomos.
- LANDAETA ROSALES, Manuel (1994). *Los cementerios de Caracas. Desde 1567 hasta 1906*. Caracas: Fundarte, Alcaldía de Caracas.
- LISBOA, Miguel María (1992). *Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- MANZANO, Lucas (1974). *Aquel Caracas*. Caracas: Consejo Municipal del Distrito Federal.
- NAZOA, Aquiles (1987). *Caracas física y espiritual*. Caracas: Editorial Panapo.
- NÚÑEZ, Enrique Bernardo (1963). *La ciudad de los techos rojos (Calles y esquinas de Caracas)*. Caracas: Editorial Edime.
- _____ (1991). *Figuras y estampas de la antigua Caracas*. Caracas: Monte Ávila Editores C.A.
- RAMOS Y GARCÍA, Dioclesiano (1901). *Caracas por dentro (Artículos de costumbres)*. Caracas: Tipografía Americana.

LA CASONA DE ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS: La historia al servicio del rescate de un patrimonio cultural

Luis Eduardo Rangel González

Investigador Asociado al Centro Nacional de Historia,
Candidato a Doctor en Patrimonio Cultural
por la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC).

RESUMEN

La historia de las comunidades no está de espaldas a la historia de la nación, este es el caso de La Quebradita, sector ubicado en el oeste la ciudad de Caracas vinculado con un hecho histórico: el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, momento que lo marcó para siempre porque en este sector vivieron los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita durante la década 1935-1945. De este pasado reciente sobrevive en la actualidad el bien de interés cultural La Casona de Eleazar López Contreras, como fiel y silente testigo de las transformaciones que este sector ha experimentado hasta el presente como un espacio urbano donde se encuentran la historia nacional, la regional de Caracas y la historia local de La Quebradita. Declarado Bien de Interés Cultural por el Instituto del Patrimonio Cultural, La Casona de López Contreras permite hacer una lectura actual de los enormes retos que implica concretar la defensa y protección del patrimonio cultural, problema particular que sirve para explicar la amenaza a la que posiblemente se encuentren expuestos los bienes materiales pertenecientes al patrimonio cultural venezolano, situación contraria al derecho consagrado en el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, el discurso del presente artículo se elaboró sobre la base de un proceso de investigación documental que permitió reconstruir la historia de esta comunidad vinculándola al bien, se genera igualmente desde la investigación acción, dado que el autor desarrolló, durante el año 2014, acciones jurídicas para salvaguardar al inmueble, finalmente, desde el enfoque sociocrítico y la investigación militante se propone concretar la puesta en uso de este inmueble patrimonial partiendo de la Ley Plan de la Patria, en su quinto objetivo histórico y su objetivo nacional 5.3.

Palabras clave: historia contemporánea de Venezuela, historia regional, historia local, defensa y protección del patrimonio cultural.

Normas para la presentación de originales

Tierra Firme, revista de historia y ciencias sociales, es una publicación trimestral dedicada a la investigación científica en el área de las ciencias sociales y en particular de la historia. En ella se publican artículos e informes que pueden ser investigaciones concluidas, investigaciones en proceso y estudios analíticos, así como reseñas y comentarios.

El Comité Editor y el Consejo de Redacción de la revista han establecido una serie de normas y criterios para la publicación de los trabajos que damos a conocer a nuestros colaboradores:

- 1.- Los trabajos deben ser inéditos y nunca con más de treinta (30) cuartillas.
- 2.- Todos los trabajos irán precedidos de una hoja en la que figure el título del trabajo, el nombre del autor o autores, así como un breve currículum de estos. Debe señalarse la situación académica de los autores y su teléfono y dirección. En esta página precedente se incluirá también un resumen no mayor de quince (15) renglones y una lista de palabras clave.
- 3.- El Consejo de Redacción revisará en primera instancia los originales y seleccionará, si es necesario y de acuerdo con el tema, a dos miembros del Comité Editor o a dos expertos en la materia, quienes efectuarán una nueva revisión. En todo caso, la Junta de Arbitraje decidirá sobre los trabajos.
- 4.- Las colaboraciones deberán enviarse al correo [tierrafirme revista@gmail.com](mailto:tierrafirme_revista@gmail.com)
- 5.- En cada cita deberá hacerse referencia a su fuente dentro del texto en el cual aparece; por ejemplo: (Núñez Tenorio,

1975: 24). Al final del artículo o informe se darán las fuentes bibliográficas o hemerográficas completas, en orden alfabético de autores, observando las siguientes normas:

5.1. Libros: Apellido e iniciales del nombre del primer autor. Iniciales del nombre y apellido de cada coautor. Título del trabajo en cursivas y en mayúscula la letra inicial de las palabras que no son elementos de enlace. A continuación, separada por un punto y seguido, la ciudad en la cual se encuentra la editorial, luego de dos puntos, la editorial y, finalmente, separado por coma, el año de la publicación. Ejemplo: Stepam, A. y D. Rock. *The Military in Politic*. Stanford: Stanford University Press, 1980.

5.2. Artículos: Apellido e iniciales del nombre del primer autor. Iniciales del nombre y apellido de los coautores, título del trabajo con mayúscula, la letra inicial de las palabras que no son elementos de enlace y todo entrecorrido, nombre de la revista en cursivas, volumen, año, número, ciudad, fecha y páginas. Ejemplo: Cunill Grau, Pedro. "Geohistoria ambiental y explotación de recursos naturales en la Venezuela pre-petrolera", *Tierra Firme*, vol. VI, n° 24, Caracas, 1988, pp. 327-344.

6.- Las pruebas de imprenta no serán enviadas a los autores para su corrección final. Dichas correcciones serán realizadas por el Consejo de Redacción y el equipo de corrección.

7.- Los puntos de vista expuestos por los autores no corresponderán necesariamente con los de los editores.

La revista mantiene una sección dedicada a noticias relacionadas con la actividad científica desarrollada durante el año. Por ello, se agradece a los organizadores y responsables de congresos, jornadas, simposios u otra actividad de índole científica, ponerse en contacto con nosotros a fin de incorporar las informaciones correspondientes.

RED DE HISTORIA, MEMORIA Y PATRIMONIO

¿QUÉ ES?

La Red de Historia, Memoria y Patrimonio (RHMP) es un entramado de relaciones político-culturales establecidas entre individualidades, colectivos organizados e instituciones vinculadas con la memoria y el patrimonio histórico (tangible e intangible), que busca crear un espacio de reconocimiento colectivo orientado a la descolonización de la memoria y la emancipación cultural como formas de activar la conciencia histórica del pueblo venezolano para la transformación, en aras de la construcción de una sociedad de justicia y equidad.

¿CÓMO SURGE?

La existencia en el país de un gran número de colectivos, instituciones e individualidades ocupados e interesados en los asuntos de la Historia, la Memoria y el Patrimonio, sugiere la necesidad de crear un sistema de articulación bajo los principios de la inclusión, la participación protagónica y la corresponsabilidad, que incentive el diálogo de saberes y la construcción de una estrategia común, respetando la diversidad y propiciando el conocimiento y el autorreconocimiento.

FILOSOFÍA

La propuesta de la RHMP está fundamentada en:

1. El Plan de la Patria Simón Bolívar
 - 1.1 La consolidación del Poder Popular a través de una postura suprainstitucional que promueva la horizontalidad de su organización.

1.2 La activación de nuevas estrategias de promoción cultural.

2. La “Historia Insurgente” como apuesta para descolonizar la memoria y reconocer la diversidad de los procesos históricos locales, regionales y nacionales.

¿QUÉ HACE?

- La RHMP identifica problemas relacionados con la memoria histórica y el patrimonio, y participa en los esfuerzos que se emprendan para solucionarlos de manera colectiva.
- Propone publicaciones y actividades de formación, hace registro de la memoria y diagnóstico del patrimonio documental y cultural (tangibles e intangibles).
- Promueve la creación de museos comunitarios, archivos de la palabra, fotográficos, de video, entre otros; propone, acompaña y realiza investigaciones.
- Apoya la creación y sostenimiento en el tiempo de espacios para la formación académica como los Programas Nacional de Formación en Historia (PNFH).
- Privilegia la creación historiográfica centrada en el estudio de los pueblos, comunidades, comunas y localidades (historia regional y local).
- Propicia las nuevas y diversas interpretaciones de la historia para la creación de un discurso histórico incluyente y liberador.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Estableciendo contacto y enviando sus datos personales o institucionales a la dirección de correo electrónico siguiente:

redhistoriamp@gmail.com

**112 TIERRA
FIRME**

REVISTA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.

Caracas, enero-junio 2017

Se terminó en el mes de noviembre de 2017, en su diseño se usaron las familias tipográficas Minion y y Serifa. Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

RED
DE HISTORIA,
MEMORIA
Y PATRIMONIO

CENTRO NACIONAL
DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS

RED DE HISTORIA, MEMORIA Y PATRIMONIO

CENTRO NACIONAL
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

redhistoriamp@gmail.com